

УДК 612.015.11/.3-02:617.54/.55-001-036.4-085.275.4
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594893>

**ВПЛИВ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА І ГРУДНОЇ КЛІТКИ НА
АКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД РАННІХ ПРОЯВІВ
ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ**

Зацева О.А., Гудима А.А., Сушко Ю.І.

*Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України*

**ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА И ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ НА АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДНОЙ
ПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРИОД
РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ИХ
КОРРЕКЦИЯ ТИОТРИАЗОЛИНОМ**

Зацева О. А., Гудыма А. А., Сушко Ю.И.

*Тернопольский национальный медицинский университет
имени И.Я. Горбачевского МОЗ Украины*

**INFLUENCE OF THE COMBINED INTRA-ABDOMINAL AND
THORAX TRAUMA ON THE ACTIVITY OF LIPID PEROXIDATION AND
ANTIOXIDANT PROTECTION PROCESSES IN THE PERIOD OF
EARLY MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE AND THEIR
CORRECTION BY THIOTRIAZOLIN**

Zachepa O.A., Hudyma A.A., Sushko Yu.I.

*I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Ministry of Health, Ukraine*

132

Summary/Резюме

Introduction. One of the key mechanisms of the course of traumatic disease is the activation of lipid peroxidation processes (LPP). In the structure of modern combat injury, blunt and penetrating thorax and abdomen traumas take the third place, giving way to limbs and head wounds. However, the role of lipid peroxidation and antioxidant protection processes in the mechanisms of formation of multiple organ failure in conditions of combined abdomen and thorax trauma has not been well studied. There are no convincing data on the effectiveness of thiotriazoline under these conditions, which is accompanied by evident antioxidant activity, in conditions of injury as well.

Objective: to determine the nature of the antioxidant-prooxidant balance in conditions of combined abdomen and thorax trauma of rats in early period of traumatic disease and to evaluate the effectiveness of their correction with thiotriazoline.

Research materials and discussion. The experiments were conducted on 86 non-linear white male rats weighing 200-220 g. All animals were divided into five groups: a control and four experimental ones. The injuries were carried out under thiopental sodium anesthesia at a dose of 40 mg per kilogram of animal weight. The control

group included intact animals, which were only injected into anesthesia. In the first experimental group animals were with simulated thorax trauma. In the second experimental group blunt abdominal trauma was simulated.

In the third experimental group, these injuries were combined. In the fourth experimental group of animals with combined trauma, thiotriazoline was administered intraperitoneally at a dose of 9.1 mg per kg⁻¹. After 1, 3, and 7 days after injuries under conditions of thiopentalbone anesthesia, the common bile duct was catheterized in animals and bile was taken for 60 minutes, after that they were sacrificed by total bloodletting from the heart. In liver homogenate, the concentration of thiobarbituric acid reagents (TBA-active LP products) was determined, the activity of catalase, and the antioxidant-prooxidant index was calculated (API = catalase activity / content of TBA-active LP products).

Results and their discussion. Combined abdomen and thorax trauma is accompanied by a large increase in the processes of lipid peroxidation in a liver, a decrease in the activity of catalase and the magnitude of the API compared to an impact of each trauma separately. Violations gradually increase from 1 to 7 days of the post-traumatic period and is significantly larger compared to an isolated thorax injury at all times of monitoring and after 1 and 7 days compared to an isolated abdominal trauma. So, in conditions of combined trauma in a liver, an even greater depletion of antioxidant defense occurs, that indicates the effect of summing of the negative impact of both injuries and is a natural feature of combined traumas.

The use of thiotriazoline in a group of animals with a combined trauma compared to animals without correction is accompanied by a significant decrease of the content of TBA-active lipid peroxidation products in a liver, an increase of catalase activity and API magnitude that do not reach the control level. The evident antioxidant effect of thiotriazolin in conditions of combined trauma of the abdomen and thorax indicates the leading role of prooxidative mechanisms in the pathogenesis of the studied trauma and the future outlook of thiotriazolin as an integrated correction tool, which requires further preclinical studies.

Conclusion. Summation of the prooxidant effect of an isolated trauma of thorax and abdomen lies in the pathogenesis of the simulated combined trauma. According to the degree of trauma, traumas are arranged as follows: isolated thorax trauma †! isolated abdomen trauma †! combined trauma. The use of thiotriazoline at a dose of 9.1 mg per kg intraperitoneally for animals with combined abdomen and thorax trauma is accompanied by a significant reduction in the identified disorders and proves the leading role of LP processes in the pathogenesis of the studied trauma.

Key words: *combined trauma, thorax, abdomen, lipid peroxidation, catalase, thiotriazoline.*

Вступ. Одним з ключових механізмів перебігу травматичної хвороби є активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). У структурі сучасної бойової травми, тупі і проникаючі ушкодження грудної клітки і живота займають третє місце, поступаючись пораненням кінцівок і голови. Однак роль процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в механізмах формування поліорганної недостатності за умов поєднаної травми живота і грудної клітки вивчені недостатньо. Немає переконливих даних щодо ефективності за цих умов тіотриазоліну, який супроводжується вираженою антиоксидантною дією в тому числі й

за умов травми.

Мета роботи: з'ясувати характер антиоксидантно-прооксидантного балансу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки щурів в ранній період травматичної хвороби та оцінити ефективність їх корекції тіотриазоліном.

Матеріали та методи досліджень. Експерименти проведено на 86 нелінійних білих щурах-самцях масою 200-220 г. Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Нанесення травм проводилося в умовах тіопенталонатрієвого наркозу в дозі 40 мг на кілограм маси тварини. До контрольної групи увійшли інтактні тварин, яких тільки вводили в наркоз. У першій дослідній групі тваринам моделювали травму грудної клітки. У другій дослідній групі моделювали тупу травму живота. У третій дослідній групі ці травми поєднували. У четвертій дослідній групі тваринам з поєднаною травмою внутрішньоочеревинно вводили тіотриазолін в дозі 9,1 мг/кг⁻¹. Через 1, 3 і 7 діб після нанесення травм в умовах тіопенталонатрієвого наркозу у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і протягом 60 хв забирали жовч, після чого їх забивали методом тотального кровопускання з серця. У гомогенаті печінки визначали концентрацію реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів ПОЛ), активність каталази та розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ=активність каталази/вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ).

Результати досліджень та їх обговорення. Поєднана травма живота та грудної клітки супроводжується більшим посиленням процесів ПОЛ у печінці, зниженням активності каталази та величини АПІ порівняно з впливом кожної травми зокрема. Порушення поступово наростають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду і вірогідно більші порівняно з ізольованою травмою грудної клітки у всі терміни спостереження та через 1 і 7 діб порівняно з ізольованою травмою живота. Отже, за умов поєднаної травми у печінці настає ще більше виснаження антиоксидантного захисту, що вказує на ефект сумачії негативного впливу обох пошкоджень і є закономірною рисою поєднаних уражень. Застосування у групі тварин з поєднаною травмою тіотриазоліну порівняно з тваринами без корекції супроводжувалося суттєвим зниженням вмісту в печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ, збільшенням активності каталази та величини АПІ, які не досягають рівня контролю. Виражений антиоксидантний вплив тіотриазоліну за умов поєднаної травми живота і грудної клітки вказує на провідну роль прооксидантних механізмів у патогенезі досліджуваної травми та перспективність тіотриазоліну як комплексного засобу корекції, що вимагає подальшого доклінічного вивчення.

Висновок. У патогенезі модельованої поєднаної травми лежить сумачія прооксидантного впливу ізольованої травми грудної клітки і живота. За ступенем порушень травми розташовуються так: ізольована травма грудної клітки †! ізольована травма живота †! поєднана травма. Застосування тіотриазоліну в дозі 9,1 мг/кг внутрішньоочеревинно тваринам з поєднаною травмою живота та грудної клітки супроводжується істотним зниженням виявлених порушень та доводить провідну роль процесів ПОЛ у патогенезі досліджуваної травми.

Ключові слова: поєднана травма, грудна клітка, живіт, пероксидне окиснення ліпідів, каталаза, тіотриазолін.

Введение. Одним из ключевых механизмов течения травматической болезни является активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). В струк-

туре современной боевой травмы, тупые и проникающие повреждения грудной клетки и живота занимают третье место, уступая ранением конечностей и головы. Однако роль процессов липидной перекисидации и антиоксидантной защиты в механизмах формирования полиорганной недостаточности в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки изучены недостаточно. Нет убедительных данных об эффективности в этих условиях тиотриазолина, который сопровождается выраженной антиоксидантной активностью, в том числе и в условиях травмы.

Цель работы: выяснить характер антиоксидантно-прооксидантного баланса в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки крыс в ранний период травматической болезни и оценить эффективность их коррекции тиотриазолином.

Материалы и методы исследований. Эксперименты проведены на 86 нелинейных белых крысах-самцах массой 200-220 г. Всех животных разделили на пять групп: контрольную и четыре опытных. Нанесение травм проводилось в условиях тиопентал-натриевого наркоза в дозе 40 мг на килограмм массы животного. В контрольную группу вошли интактные животных, которых только вводили в наркоз. В первой опытной группе животным моделировали травму грудной клетки. Во второй опытной группе моделировали тупую травму живота. В третьей опытной группе эти травмы сочетали. В четвертой опытной группе животных с сочетанной травмой внутрибрюшинно вводили тиотриазолин в дозе 9,1 мг/кг. Через 1, 3 и 7 суток после нанесения травм в условиях тиопенталонатревого наркоза у животных катетеризировали общий желчный проток и в течение 60 мин забирали желчь, после чего их забивали методом тотального кровопускания из сердца. В гомогенате печени определяли концентрацию реагентов к тиобарбитуровой кислоте (ТБК-активных продуктов ПОЛ), активность каталазы и рассчитывали антиоксидантно-прооксидантный индекс (АПИ = активность каталазы / содержание ТБК-активных продуктов ПОЛ).

Результаты и их обсуждение. Сочетанная травма живота и грудной клетки сопровождается большим усилением процессов ПОЛ в печени, снижением активности каталазы и величины АПИ по сравнению с воздействием каждой травмы отдельно. Нарушение постепенно нарастают с 1 до 7 суток посттравматического периода и достоверно больше по сравнению с изолированной травмой грудной клетки во все сроки наблюдения и через 1 и 7 суток по сравнению с изолированной травмой живота. Итак, в условиях сочетанной травмы в печени наступает еще большее истощение антиоксидантной защиты, что указывает на эффект суммации негативного влияния обоих повреждений и является закономерной чертой сочетанных поражений. Применение в группе животных с сочетанной травмой тиотриазолина по сравнению с животными без коррекции сопровождается существенным снижением содержания в печени ТБК-активных продуктов ПОЛ, увеличением активности каталазы и величины АПИ, которые не достигают уровня контроля. Выраженное антиоксидантное влияние тиотриазолина в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки указывает на ведущую роль прооксидантных механизмов в патогенезе изучаемой травмы и перспективность тиотриазолина как комплексного средства коррекции, что требует дальнейшего доклинического изучения.

Вывод. В патогенезе моделируемой сочетанной травмы лежит суммирование прооксидантного влияния изолированной травмы грудной клетки и живота.

По степени нарушений травмы располагаются так: изолированная травма грудной клетки †! изолированная травма живота †! сочетанная травма. Применение тиотриазолина в дозе 9,1 мгЧкг⁻¹ внутрибрюшинно животным с сочетанной травмой живота и грудной клетки сопровождается существенным снижением выявленных нарушений и доказывает ведущую роль процессов ПОЛ в патогенезе изучаемой травмы.

Ключевые слова: сочетанная травма, грудная клетка, живот, перекисное окисление липидов, каталаза, тиотриазолин.

Вступ

Одним з ключових механізмів перебігу травматичної хвороби є активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) [8]. В її основі лежить гіпоксія, зумовлена травматичним шоком, гіповолемією, порушенням процесів мікроциркуляції в органах і тканинах як у зоні ураження, так і в органах і тканинах, віддалених від місця безпосередньої травми [9]. При дефіциті кисню в мітохондріях знижується інтенсивність енергопродукції із накопиченням генераторів активних форм кисню (АФК): ксантиноксидази, убісеміхінонів, іонів марганцю [15]. АФК згубно впливають на клітинні мембрани, викликаючи їх деструкцію, розвиток цитолізу та втрату функції. Крім цього, вони стимулюють синтез із вивільненням медіаторів запалення: про- і протизапальних цитокінів. Останні, у свою чергу, активують лейкоцити, макрофаги, які мігрують у зону пошкодження й знову генерують АФК для нейтралізації патогенних чинників (мікроорганізмів, власних пошкоджених тканин). Їх надмірне утворення з фактора саногенезу перетворюється в фактор патогенезу, зумовлюючи значне ендотеліальне пошкодження, поглиблення процесів мікроциркуляції і посилення гіпоксії [14]. Замикається чергове патологічне «хибне коло» – травматичний шок стимулює утворення медіаторів запалення, які через поглиблення порушень мікроциркуляції, гіпоксії та активації лейкоцитів і макрофагів продовжують стимулювати шок та ініціюють розвиток

поліорганної дисфункції 2].

У структурі сучасної бойової травми, тупі і проникаючі ушкодження грудної клітки і живота займають третє місце, поступаючи пораненням кінцівок і голови [3]. Однак роль процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в механізмах формування поліорганної недостатності за умов поєднаної травми живота і грудної клітки вивчені недостатньо. Немає переконливих даних щодо ефективності за цих умов тіотриазоліну, який супроводжується вираженою антиоксидантною дією [12], в тому числі й за умов травми [13].

Мета роботи: з'ясувати характер антиоксидантно-прооксидантного балансу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки щурів в ранній період травматичної хвороби та оцінити ефективність їх корекції тіотриазоліном.

Матеріали та методи досліджень

Експерименти проведено на 86 нелінійних білих щурах-самцях масою 200-220 г. Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Нанесення травм проводилося в умовах тіопентало-натрієвого наркозу в дозі 40 мг на кілограм маси тварини. До контрольної групи увійшли інтактні тварин, яких тільки вводили в наркоз. У першій дослідній групі тваринам моделювали травму грудної клітки. В асептичних умовах по попередній паховій лінії зліва пересікали 3-х суміжних ребра з досягненням відкритого

пневмотораксу, який ушивали. У другій дослідній групі моделювали тупу травму живота шляхом нанесення однократного дозованого удару по черевній порожнині ударним пристроєм з діаметром 2,5 см² та енергією 0,70 Дж. У третій дослідній групі ці травми поєднували. У четвертій дослідній групі застосовували тіотриазолін виробництва компанії «Артеріум» (Україна), який вводили внутрішньоочеревинно щоденно з першого дня після нанесення поєднаної травми впродовж 6-ти діб в дозі 9,1 мг/кг, що відповідало 100 мг препарату для дорослої людини [5]. Для забезпечення адекватності експерименту в інших дослідних групах вводили еквівалентний об'єм фізіологічного розчину.

Тварин виводили з експерименту через 1, 3 і 7 діб після нанесення травм. В умовах тіопенталонатрієвого наркозу у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і протягом 60 хв забирали жовч, після чого їх забивали методом тотального кровопускання з серця. У гомогенаті печінки визначали концентрацію реагентів до тіобарбітурової кислот (ТБК-активних продуктів ПОЛ) [7], активність каталази [10]. Для оцінки балансу антиоксидантних і прооксидантних механізмів розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ=активність каталази/вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ) [1], який належить до чутливих індикаторів травматичної хвороби [11].

Усі проведені експерименти виконували відповідно до загальних правил і положень Європейської Конвенції із захисту хребетних тварин, які використовуються для дослідницьких та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Київ, 2001), Закону України «Про захист тварин від жорстокої поведінки» (2006, додаток 4), а також згідно «Науково-практичних ре-

комендацій з утримання лабораторних тварин та роботи з ними».

Оцінку вірогідності відмінностей між експериментальними групами проводили з використанням непараметричного критерію Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення

Як видно з табл. 1, за умов ізолюваної травми грудної клітки порівняно з контролем у печінці зростав вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ: через 1 добу – на 15,6 %, через 3 доби – на 30,0 %, через 7 діб – на 20,2 % ($p < 0,05$ у всі терміни спостереження). За умов ізолюваної травми живота порушення були більш вираженими. Порівняно з контролем показник зростав відповідно на 60,6, 135,5 і 151,6 % ($p < 0,05$). Через 3 і 7 діб вміст у печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ істотно перевищував показник 1 доби ($p < 0,05$). Ще більше накопичення продуктів ліпопероксидації відмічали після моделювання поєднаної травми. Показник перевищував контроль у 2,24, 2,61 і 2,72 раза ($p < 0,05$). Як і за умов ізолюваної травми живота, показник через 3 і 7 діб істотно перевищував 1 добу ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп між собою показало, що через 1 добу за умов поєднаної травми показник статистично вірогідно перевищував дослідні групи 1 і 2 (відповідно на 93,7 %, $p_{1-3} < 0,05$ та на 39,5 %, $p_{2-3} < 0,05$). Слід зауважити, що ізолювана травма живота супроводжувалась статистично вірогідно більшим вмістом у печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ порівняно з ізолюваною травмою грудної клітки (на 38,9 %, $p_{1-2} < 0,05$). Через 3 доби показник істотно перевищував у дослідних групах 2 і 3 порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 81,2 %, $p_{1-2} < 0,05$ та у 2,01 раза, $p_{1-3} < 0,05$). Через 7 діб відмічали аналогічну закономірність, що й через 1 добу: у

дослідній групі 2 показник виявився статистично вірогідно більшим порівняно з дослідною групою 1 (у 2,09 раз, $p_{1-2} < 0,05$). Найбільшим показник виявився у дослідній групі 3 і перевищував дослідну групу 1 у 2,26 раз ($p_{1-3} < 0,05$), дослідну групу 2 – на 8,2 % ($p_{2-3} < 0,05$).

У свою чергу, активність каталази печінки (табл. 2) під впливом ізольованої травми грудної клітки вже через 1 добу посттравматичного періоду порівняно з контролем зростала – на 36,4 % ($p < 0,05$) й залишалася на такому ж рівні до 7 доби. Ізольована травма

живота, навпаки, викликала зниження активності каталази печінки порівняно з контролем: через 1 добу – на 18,2 %, через 3 доби – на 32,7 %, через 7 діб – на 44,8 % ($p < 0,05$). Через 3 і 7 діб показник виявився статистично вірогідно меншим, ніж через 1 добу ($p < 0,05$). Ще більше зниження активності каталази печінки встановили після поєднаної травми. Показник поступово знижувався з 1 до 7 діб: відповідно на 24,8, 43,6 та 52,7 % ($p < 0,05$). Причому в кожний наступний термін спостереження показник був статистично вірогідно меншим, ніж у попередній ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп між

Таблиця 1

Вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ печінки (мкмоль-кг⁻¹) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 діб
Група 1 Травма грудної клітки	6,33 (6,06; 6,77) (n = 6)	7,33 (7,23; 8,52) (n = 7)	8,24 [*] (7,71; 9,11) (n = 6)	7,62 [*] (7,12; 8,08) (n = 7)
Група 2 Травма живота		10,18 (9,92; 11,27) (n = 7)	14,93 ^{*†} (13,48; 16,66) (n = 6)	15,95 ^{*†} (14,52; 16,81) (n = 6)
Група 3 Поєднана травма		14,20 (13,65; 15,13) (n = 6)	16,54 ^{*†} (15,70; 17,30) (n = 6)	17,26 ^{*†} (17,05; 19,22) (n = 5)
p_{1-2}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{1-3}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{2-3}		<0,05	>0,05	<0,05

Примітки. Тут і в табл. 2 і 3:

- * — відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- p_{1-2} — вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
- p_{1-3} — вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
- p_{2-3} — вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

Таблиця 2

Активність каталази печінки (мккат-кг⁻¹) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 діб
Група 1 Травма грудної клітки	0,163 (0,157; 0,169) (n = 6)	0,225 [*] (0,198; 0,260) (n = 7)	0,198 [*] (0,185; 0,220) (n = 6)	0,198 [*] (0,186; 0,211) (n = 7)
Група 2 Травма живота		0,135 [*] (0,124; 0,150) (n = 7)	0,111 ^{*†} (0,097; 0,115) (n = 6)	0,091 ^{*†} (0,087; 0,105) (n = 6)
Група 3 Поєднана травма		0,124 [*] (0,112; 0,127) (n = 6)	0,093 ^{*†} (0,088; 0,108) (n = 6)	0,078 ^{*†,3} (0,065; 0,086) (n = 5)
p_{1-2}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{1-3}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{2-3}		>0,05	>0,05	<0,05

собою показало, що через 1 добу активність каталази печінки у дослідній групі 2 і 3 була істотно меншою, ніж у дослідній групі 1 (відповідно на 40,0 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 44,9 %, $p_{1-3} < 0,05$). Через 3 доби закономірність була аналогічною. Через 7 діб у дослідній групі 2 активність каталази печінки була статистично вірогідно меншою, ніж у дослідній групі 1 (на 54,0 %, $p_{1-2} < 0,05$), у дослідній групі 3 показник був істотно меншим, порівняно з дослідною групою 1 на 60,6 % ($p_{1-3} < 0,05$) та порівняно з дослідною групою 2 – на 14,3 % ($p_{2-3} < 0,05$).

Величина АПІ після нанесення ізольованої травми грудної клітки порівня-

Таблиця 3

Антиоксидантно-прооксидантний індекс (ум. од.) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 днів
Група 1 Травма грудної клітки	2,49 (2,31; 2,92) (n = 6)	2,85 (2,64; 3,28) (n = 7)	2,53 (2,10; 2,63) (n = 6)	2,50 (2,14; 2,96) (n = 7)
Група 2 Травма живота		1,30 (1,16; 1,41) (n = 7)	0,71 [*] (0,66; 0,79) (n = 6)	0,58 [*] (0,51; 0,73) (n = 6)
Група 3 Поєднана травма		0,84 [*] (0,78; 0,88) (n = 6)	0,59 ^{*†} (0,51; 0,70) (n = 6)	0,45 ^{*†3} (0,32; 0,45) (n = 5)
p_{1-2}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{1-3}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{2-3}		<0,05	>0,05	<0,05

порівняно з контролем ставав статистично вірогідно меншим на 51,1 %, через 3 доби – 72,6 %, через 7 днів – на 77,5 % ($p < 0,05$). Через 3 і 7 днів величина АПІ за цих умов була істотно меншою, ніж через 1 добу ($p < 0,05$). Після моделювання поєднаної травми показник поступово знижувався з 1 до 7 днів (відповідно на 67,7, 77,1 і 82,8 %, $p < 0,05$). У кожен наступний термін спостереження величина АПІ в цій групі ставала статистично вірогідно меншою, порівняно з попереднім терміном ($p < 0,05$).

но з контролем в посттравматичному періоді практично не змінювалася ($p > 0,05$). Після моделювання ізольованої травми живота показник через 1 добу

во знижувався з 1 до 7 днів (відповідно на 67,7, 77,1 і 82,8 %, $p < 0,05$). У кожен наступний термін спостереження величина АПІ в цій групі ставала ста-

Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у печінці (мкмоль·кг⁻¹) після моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки. (Примітка. Тут і на рис. 2 і 3: * — відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні, $p < 0,05$; # — відмінності стосовно травмованих тварин без корекції статистично вірогідні, $p < 0,05$).

Рис. 2. Вплив тіотриазоліну на активність каталази в печінці (мккат·кг⁻¹) після моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки.

Порівняння дослідних груп показало, що через 1 і 7 днів величина АПІ у дослідній групі 2 була істотно меншою, ніж у дослідній групі 1 (відповідно на 54,4 і 76,8 %, $p_{1-2} < 0,05$), у дослідній групі 3 – порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 70,5 і 82,0 %, $p_{1-3} < 0,05$) та порівняно з дослідною групою 2 (відповідно на 35,4 і 22,4 %, $p_{2-3} < 0,05$). Через 3 доби показник виявився істотно нижчим у дослідних групах 2 і 3 порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 71,9 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 76,7 %, $p_{1-3} < 0,05$).

Таким чином, поєднана травма живота та грудної клітки супроводжується більшим поси-

ленням процесів ПОЛ у печінці, порівняно з впливом кожної травми зокрема. Порушення поступово наростають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду і порівняно з іншими дослідними групами вірогідно більші в гострий період – через 1 добу, що відповідає розпалу шоку і вважається закономірною реакцією у відповідь на поєднану травму [6] та через 7 діб – в період ранніх проявів травматичної хвороби. Слід зауважити, що у всі терміни спостереження за умов тупої травми живота інтенсивність ПОЛ була більшою, порівняно з проникаючим пораненням грудної клітки. В основі виявлених порушень, очевидно, лежить безпосереднє травмування печінки. Однак його поєднання з епізодом гострої гіпоксії, пов'язаної з раптовим тимчасовим виключенням з дихання однієї легені, супроводжується значним посиленням процесів ПОЛ у печінці, які розвиваються автокаталітично і є тривалими в часі. Подібні порушення спостерігали й інші автори за умов поєднаної травми грудної клітки та стегна [4].

Одним з ключових ферментів антиоксидантної системи є каталаза. Її біологічна роль полягає в деградації перекису водню, який утворюється в клітинах під дією супероксиддисмутази, що дисмутує супероксиданіонрадикал до перекису водню, та забезпечує ефективний захист клітинних структур від руйнування [15]. Наші дослідження показали, що під впливом ізолюваної травми грудної клітки активність каталази зростала вже через 1 добу посттравматичного періоду й залишалася на такому ж рівні до 7 доби. Внаслідок цього величина АПІ практично не змінювалася порівняно з контролем. Отримані результати свідчать про те, що пропорційно до активації процесів ПОЛ зростає один з ключових ферментів, який бере участь у біохімічних процесах, спрямованих на нейтраліза-

цію АФК. Це дозволяє припустити, що модельована відкрита травма грудної клітки супроводжується порушеннями, які знаходяться в межах гомеостатичного регулювання без істотного виснаження захисних систем організму. Водночас тупа травма живота, навпаки, зумовлює поступове зниження активності каталази з 1 до 7 діб, яка в усі терміни істотно менша, ніж після моделювання ізолюваної травми грудної клітки, що на тлі зростання ТБК-активних продуктів ПОЛ призводить до нижчої величини АПІ. Все це вказує на поступове наростання в печінці активності прооксидантних механізмів і свідчить про виснаження захисних систем організму, зокрема нейтралізації перекису водню.

Ще більші порушення виникали за умов поєднаної травми живота і грудної клітки. Активність каталази в цій групі була не тільки істотно меншою, ніж за умов ізолюваної травми грудної клітки в усі терміни, але й через 7 діб ставала суттєво нижчою порівняно з ізолюваною травмою живота. Внаслідок цього поступово знижується величина АПІ, яка порівняно з травмою живота істотно менша знову ж через 1 і 7 діб посттравматичного періоду. Отже, за умов поєднаної травми у печінці настає ще більше виснаження антиоксидантного захисту, що вказує на ефект сумачії негативного впливу обох пошкоджень, що є закономірною рисою поєднаних уражень [16].

Як зазначалося, з метою корекції виявлених порушень у групі тварин з поєднаною травмою ми застосували тіотриазолін, який вводили внутрішньоочередовинно з першої доби посттравматичного періоду. Дослідження показали, що вміст у печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ (рис. 1) після застосування тіотриазоліну порівняно з тваринами без корекції суттєво знижувався (на 40,6 %, $p < 0,05$). Водночас ак-

тивність каталази в печінці під впливом тіотриазоліну зростала – на 59,0 % ($p < 0,05$). Внаслідок цього відмічали статистично вірогідне зростання величини АПІ (у 3,02 раза, $p < 0,05$). Жоден з наведених показників під впливом тіотриазоліну не досягав рівня контролю ($p > 0,05$). Отримані результати свідчать про виражений антиоксидантний вплив тіотриазоліну за умов поєднаної травми живота і грудної клітки, що з одного боку вказує на провідну роль прооксидантних механізмів у патогенезі досліджуваної травми, а з іншого боку – на перспективність тіотриазоліну як комплексного засобу корекції, що вимагає подальшого доклінічного вивчення.

Висновки

1. Поєднана травма живота та грудної клітки супроводжується більшим посиленням процесів ПОЛ, зниженням активності каталази та величини АПІ в печінці порівняно з впливом кожної травми зокрема. Порушення поступово нарастають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду і вірогідно більші у всі терміни спостереження порівняно з ізольованою травмою грудної клітки та через 1 і 7 діб посттравматичного періоду, порівняно з ізольованою травмою живота.
2. У патогенезі поєднаної травми лежить сумація прооксидантного впливу ізольованої травми грудної клітки і живота. За ступенем порушень травми розташовуються так: ізольована травма грудної клітки η ! ізольована травма живота η ! поєднана травма.
3. Застосування тіотриазоліну в дозі 9,1 мг/кг внутрішньоочеревинно щоденно протягом 6 днів тваринам з поєднаною травмою живота та грудної клітки супроводжується

істотним зниженням вмісту в печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ, підвищенням активності каталази та величини АПІ, що вказує на перспективність препарату в комплексній корекції виявлених порушень та доводить провідну роль процесів ПОЛ у патогенезі поєднаної травми.

Перспективи подальших досліджень

В перспективі доцільно вивчити перебіг періоду пізніх проявів травматичної хвороби за умов поєднаної травми живота і грудної клітки та вплив на процеси ПОЛ тіотриазоліну.

Література

1. Антиоксидантно-прооксидантний індекс сироватки крові щурів з експериментальним стоматитом і його корекція зубними еліксирами / А.П. Левицький, В.М. Почтар, О.А. Макаренко, Л.І. Гридїна. Одеський медичний журнал. 2006. № 1. С. 22–25.
2. Борис Р.М., Гоженко А.І., Гудима А.А. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів у період ранніх і пізніх проявів травматичної хвороби за умов експериментальної краніоскелетної травми та її корекції клітинною терапією. Клінічна та експериментальна патологія. 2013. Т. XII, № 2 (44). С. 31–34.
3. Гайда І.М., Бадюк М.І., Сушко Ю.І. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України. Pathologia Volume 15. No. 1. 2018. С. 73–76.
4. Гданський С.М., Лісничук Н.Є., Герасимюк І.Є. Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна. Вісник проблем біології і медицини. 2014. Вип. 3. Т. 3 (112). С. 88–91.
5. Гудима А.А., Підгірний В.В. Вплив лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на функціональний стан печінки і його корекція тіотриазоліном в умовах хронічного експериментального гепатиту. Запорізький медичний журнал. 2007. № 5. С. 33–37.
6. Гур'єв С.О., Філь А.Ю., Танасієнко О.М.

Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета. Травма. 2015. Том.16. №.4. С. 7—10.

7. Доклінічні дослідження лікарських засобів : методичні рекомендації; за ред. чл.-кор. АМН України О. В. Стефанова. – К. : Авіценна, 2001. – 528 с.
8. Ельський В. Н., Зяблицев С. В. Моделирование черепно-мозговой травмы. Донецк: Изд-во «Новый мир» 2008. 140 с.
9. Козак Д. В. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці політравми. Шпитальна хірургія. 2013. № 4 (64). С. 40–44.
10. Метод определения активности каталазы. М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев. Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16–19.
11. Михайлюк І. А., Михайлюк В. М. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби. Медична хімія. 2015. Т. 17. № 1. С. 42-45.
12. Место тиотриазолина в галерее современных метаболитотропных лекарственных средств / И. Ф. Беленичев, В. А. Визир, В. И. Мамчур, А. В. Курята. Запорожский медицинский журнал. 2019. Т 21. № 1. С. 118-128.
13. Придруга С. М. Динаміка вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів в печінці щурів у період пізніх проявів травматичної хвороби та корекції відхилень тиотриазоліном. Вісник проблем біології і медицини. 2012. Т. 1. № 4. С. 244-247.
14. Состояние системы липидной пероксидации в острый период черепно-мозговой травмы / Е. И. Львовская, В. А. Садова, Д. Б. Сумная, Н. В. Держинский. Вестник ЮургУ. 2010. № 6. С. 82–84.
15. Тяжка О. В., Загородня Я. М. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку. Перинатология и педиатрия. 2016. № 2(66). С. 101-105.
16. Філь А. Ю. Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді. Травма. 2014. Том15. № 5. С. 20—23.

References

1. Antioxidant-prooxidant index of serum of rats with experimental stomatitis and its

correction with dental elixirs / AP Levitsky, VM Pochtar, OA Makarenko, LI Gridina. Odessa Medical Journal. 2006. № 1. P. 22–25.

2. Boris RM, Gozhenko AI, Gudima AA Dynamics of indicators of lipid peroxidation in the period of early and late manifestations of traumatic disease under conditions of experimental cranioskeletal trauma and its correction by cell therapy. Clinical and experimental pathology. 2013. T. XII, No.2 (44). Pp. 31–34.
3. Gaida IM, Badiuk MI, Sushko YI Features of the structure and course of modern combat trauma in the military of the Armed Forces of Ukraine. Pathologia Volume 15. No. 1. 2018. P. 73-76.
4. Gdansky SM, Lisnichuk NE, Gerasimyuk IE Features of changes in blood biochemical parameters and endogenous intoxication indices in rats after combined chest and thigh injury. Bulletin of problems of biology and medicine. 2014. Vol. 3. Vol. 3 (112). Pp. 88-91.
5. Gudima AA, Podgorny VV Influence of lansoprazole, metronidazole and clarithromycin on the functional state of the liver and its correction with thiotriazolin in conditions of chronic experimental hepatitis. Zaporozhye medical journal. 2007. № 5. P. 33-37.
6. Guryev SQ, Fil AY., Tanasienko OM Analysis of immediate causes of death in victims with polytrauma and skeletal damage. Trauma 2015. Vol.16. №.4. Pp. 7-10.
7. Preclinical drug research: guidelines; in a row. Corresponding Member Academy of Medical Sciences of Ukraine OV Stefanov. – K.: Avicenna, 2001. – 528 p.
8. Y elsky VN, Zyablitsev SV Modeling of traumatic brain injury. Donetsk: New World Publishing House 2008. 140 p.
9. Kozak DV Antioxidant-prooxidant balance in liver tissue in the dynamics of polytrauma Hospital surgery. 2013. No. 4 (64). Pp. 40–44.
10. Method for determining catalase activity. MA Korolyuk, LI Ivanova, IG Mayorova, VE Tokarev. Laboratory work. 1988. № 1. P. 16–19.
11. Mikhailuk IA, Mikhailuk VM Antioxidant-prooxidant balance in liver tissue in the dynamics of skeletal, traumatic brain trauma and their combination in the period of early manifestations of traumatic disease.

- Medical chemistry. 2015. T. 17. № 1. S. 42-45.
12. Place of thiotriazoline in the gallery of modern metabolitotropic drugs / IF Belenichev, VA Vizir, VI Mamchur, AV Kuryata Zaporozhye medical journal. 2019. T 21. № 1. S. 118-128.
13. S.M. Privraga Dynamics of content of lipid peroxidation products in rat liver in the period of late manifestations of traumatic disease and correction of deviations with thiotriazoline. Bulletin of problems of biology and medicine. 2012. T. 1. № 4. S. 244-247.
14. The state of the lipid peroxidation system in the acute period of the cerebrospinal grass / E.I. Lvovskaya, V.A. Sadova, D.B. Sumnaya, N.V. Dzerzhinsky. Yuur State University newspaper. 2010. № 6. S. 82–84.
15. Tyazhka O.V., Zagorodnya Ya. M. State of lipid peroxidation and antioxidant system in children of all ages. Perinatology and pediatrics. 2016. No. 2 (66). Pp. 101-105.
16. Phil A. Yu. Surgical concept of treatment of victims with polytrauma in the acute period. Trauma 2014.Vol.15. № 5. P. 20-23.

*Впервые поступила в редакцию 16.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.33-002.43-092.9-06: 615.24
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590388>

ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ШКІРІ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

Регада-Фурдичко М.М.
Львівський медичний інститут

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В КОЖЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ И КОРРЕКЦИЯ ИХ НАРУШЕНИЙ ТИОТРИАЗОЛИНОМ

Регада-Фурдычко М.М.
Львовский медицинский институт

SIGNIFICANCE OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN SKIN UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTACT DERMATITIS AND EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND CORRECTION OF THEIR DISORDERS BY THIOTRIAZOLINE

Regeda-Furdychko M.M.
Lviv Medical Institute

The purpose of this study was to investigate the features of changes in the processes of lipoperoxidation and antioxidant protection in the skin during the formation of experimental contact dermatitis (ECD) and experimental pneumonia (EP) before and after the administration of the antioxidant thiotriazoline.

Materials and methods. Researches were conducted on guinea pigs, divided into five groups: I — control, II — 4th day of experiment, III — 8th day of contact dermatitis